

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA «YO‘QOTISH» VA «TOPISH» LEKSIK-SEMANTIK MAYDONINING TAHLILI

Mamanazarova Gulhayo Ilhamjanovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi

ilxamjanovnaguli1995@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835661>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillarida «yo‘qotish» va «topish» konseptlarining leksik-semantik maydoni qiyosiy tahlil qilinadi. Ushbu tushunchalar har bir tilning madaniyati va dunyoqarashini aks ettirib, turli semantik nuanslarga ega. Maqolada ushbu birliklarning semantik xususiyatlari va frazeologik jihatdan farqlari misollar asosida tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: yo‘qotish, topish, leksik-semantik maydon, qiyosiy tahlil, ingliz tili, o‘zbek tili, semantika, frazeologiya.

Har bir tilning lug‘aviy tarkibi o‘zining milliy madaniyati va dunyoqarashini aks ettiradi. «Yo‘qotish» va «topish» konseptlari inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, turli tillarda har xil semantik jihatlarga ega. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi «yo‘qotish» va «topish» leksik-semantik maydonlari qiyosiy tahlil qilinadi.

Ingliz va o‘zbek tillarida «yo‘qotish» va «topish» leksik-semantik maydonining tahliliga bag‘ishlangan maxsus tadqiqotlar cheklangan bo‘lsa-da, ushbu mavzuga yaqin bo‘lgan ba’zi ilmiy ishlar mavjud. Masalan, Vazira Umarovaning «Hayvon nomlarini bildiruvchi topishmoqlarning lingvomadaniy tahlili (ingliz va o‘zbek tillari misolida)» nomli maqolasida ingliz va o‘zbek tillaridagi topishmoqlar lingvistik va madaniy jihatdan tahlil qilingan [4].

Shuningdek, Tursunova Nilufarning «Ingliz va o‘zbek topishmoqlarining umumiy lingvistik xususiyatlari» nomli maqolasida ham ikki til topishmoqlarining lingvistik xususiyatlari qiyosiy tahlil etilgan [3].

Garchi bu tadqiqotlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri «yo‘qotish» va «topish» konseptlariga qaratilmagan bo‘lsa-da, ular ikki tilning leksik-semantik maydonlarini tushinishda foydali bo‘lishi mumkin.

Ingliz tilida «yo‘qotish» tushunchasi «lose», «miss», «waste», «fail» kabi so‘zlar orqali ifodalanadi. Ushbu so‘zlar turli semantik jihatlarga ega (1-jadval):

Atama	Izohi	Misol
«Lose»	– jismoniy jihatdan biror narsani yo‘qotish	<i>I lost my keys – Men kalitlarimni yo‘qotdim</i>
«Miss»	– biror narsaga ega bo‘lmaslik yoki undan mahrum bo‘lish	<i>I missed the bus – Men avtobusni o‘tkazib yubordim</i>
«Waste»	– imkoniyat yoki resurslarni yo‘qotish	<i>Don’t waste your time – Vaqtingni behuda sarflama</i>
«Fail»	– muvaffaqiyatga erisha olmaslik	<i>He failed the exam – U imtihondan o‘ta olmadi</i>

O‘zbek tilida esa «yo‘qotish» konsepti «yo‘qotmoq», «qo‘ldan boy berish», «behuda ketkazish» va «muvaffaqiyatsizlikka uchrash» kabi iboralar bilan ifodalanadi. Masalan:

Men telefonimni yo‘qotdim.

U imkoniyatni qo'ldan boy berdi.

U vaqti va kuchini behuda ketkazdi.

U imtihondan yiqildi.

Ingliz tilida «topish» konsepti «*find*», «*discover*», «*gain*», «*recover*» kabi so'zlar orqali ifodalanadi (2-jadval):

Atama	Izohi	Misol
«Find»	– yo'qolgan narsani qayta topish	<i>She found her lost ring – U yo'qolgan uzugini topdi</i>
«Discover»	– yangi narsa kashf etish	<i>Scientists discovered a new planet – Olimlar yangi sayyorani kashf qilishdi</i>
«Gain»	– yutuq orttirish	<i>He gained experience – U tajriba orttirdi</i>
«Recover»	– yo'qotilgan narsani qayta tiklash	<i>He recovered from his illness – U kasalligidan tuzaldi</i>

O'zbek tilida esa «topish» quyidagi leksik birliklar orqali ifodalanadi:

Men kalitimni topdim.

U yangi fakti kashf qildi.

U katta tajriba orttirdi.

U sog'lig'ini tikladi.

Qiyosiy tahlilda ma'lum bo'ladiki, «yo'qotish» va «topish» konseptlari har ikki tilda turlicha semantik nuanslarga ega. «Leksik muvofiqlik» jihatidan «Lose – yo'qotmoq», «Find – topmoq» kabi umumiy mos tushunchalar mavjud bo'lsa-da, boshqa so'zlar semantik jihatdan to'liq mos kelmaydi.

Frazeologik birliklar ham muhim rol o'ynaydi (3-jadval):

O'zbek tilida:	Ingliz tilida:
<i>Imkoniyatni qo'ldan boy berish.</i>	<i>Miss the opportunity.</i>
<i>Taqdirini topdi.</i>	<i>He found his destiny.</i>

Xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida «yo'qotish» va «topish» leksik-semantik maydonlari qiyosiy tahlil qilindi. Ikkala til ham ushbu konseptlarni turli semantik yo'nalishlarda tasvirlasa-da, ularning asosiy mantiqiy va pragmatik mohiyati bir-biriga yaqin. Kelgusida ushbu mavzuda kognitiv lingvistika, psixolingvistika va tarjimashunoslik nuqtayi nazaridan chuqur tadqiqotlar olib borish mumkin.

References:

1. Ismoilova D. Ingliz va o'zbek tillaridagi "qotillik" mikromaydoni. Farg'ona davlat universiteti ilmiy xabarlar; 2024. – 120 b.
2. Mardiyev T. Ingliz va o'zbek tillarida haqiqat leksemasining semantik va etimologik tahlili. Tamaddun Nuri Jurnali. 2024;5(56):144–148.
3. Tursunova N. INGLIZ VA O'ZBEK TOPISHMOQLARINING UMUMIY LINGVISTIK

XUSUSIYATLARI. conf [Internet]. 2024 Dec. 3 [cited 2025 Feb. 7];1(1):1004-6. Available from:
<https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/415>

4. Umarova V.X. HAYVON NOMLARINI BILDIRUVCHI TOPISHMOQLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI (INGLIZ VA O`ZBEK TILLARI MISOLIDA). New renaissance. International scientific journal. ResearchBib IF – 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2. Issue 1.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14594208>